

XARAKTER YARATISHDA RAMZIYLIK (A.YO‘LDOSHNING “VIJDON” HIKOYASI MISOLIDA)

Rushana ZARIPOVA

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti tayanch doktoranti**

rushanazaripova73@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021551>

Yozuvchi, Abduqayum Yo‘ldoshning jumboqli hikoyalar yozishni ma’qul ko‘rishini guvohi bo‘lamiz. Ya’nikim, uning hikoyalarida ramz va qahramonlar ruhiyati bir-birini to‘ldirib, o‘zaro mutanosiblikda vujudga keladi. Muallif ijodida “badiiy obraz” ko‘p hollarda “ramzli obraz” sifatida talqin qilinadi. Badiiy obrazning xususiyatlari haqida so‘z ketganda, avvalo, individuallashtirilgan umumlashma sifatida namoyon bo‘lishi xususida to‘xtalish zarur.¹ Badiiy asarda ijodkor o‘z maqsadiga qachon erishadi? Aytish mumkinki, qachonki, xarakterni mohirona va o‘zi o‘ylagandek tasvirlab bergnida, uni yoritganida erishishi mumkin. Bir so‘z bilan aytganda, xarakter kichik bir she’rdan tortib katta-katta romanlarda ham namoyon bo‘lishi shart va lozim. Haqiqatdan ham, aksar hollarda Abduqayum Yo‘ldosh hikoyalarida obrazlarni umumlashtirilgan holda ko‘ramiz. Hikoyalardagi obrazlarning umumlashtirilganligini ramz va ruhiyat tasvirining o‘zaro mutanosib tarzda berilishidan bilishimiz mumkin. Shuning uchun ham Abduqayum Yo‘ldosh hikoyalarida ruhiyat tasviri ko‘p hollarda obrazlar individualigi orqali ifodalanadi. Uning hikoyalaridagi qahramonlarning dunyoqarashi o‘zgacha. Albatta, inson xarakteri, uning ruhiy o‘ziga xosligi ko‘p jihatdan u yashayotgan muhit shart-sharoitlari bilan bog‘liqdir². Shuning uchun ham Abduqayum Yo‘ldosh yaratgan xarakter egalari ham o‘zi yashab turgan muhit mahsuli. Masalan, “Tushov” dagi Bobo va Ota, “Biz bo‘lmagan joylarda...” Do‘stboy, “Homiy”dagi Sunnatilla, “O‘zgarlar fikri”da Ahmadali, “Bezori”da No‘monjon, “Alvido, go‘zallik...”da Muslim, Oysuluv, “Pul jodusi”da Sodiq, “Parim bo‘lsa”da G‘aniboy, Ibodulla va boshqa bir qator obrazlar shular jumlasidan. Bularning tabiatidagi davrga xoslik yaqqol ko‘zga tashlanib turadi.

Yozuvchining ruhiyat tasvirini ifodalashda ramzlardan mohirona foydalanishi orqali yaratilgan asarlaridan biri sifatida “Vijdon” hikoyasini aytishimiz mumkin.

Ma’lumki, vijdon-ko‘z bilan ko‘rib, ushlab bo‘lmaydigan, faqat his qilish mumkin bo‘lgan tuyg‘u, vijdonni pulga sotib olib bo‘lmaydi, majburlab singdirib bo‘lmaydi va bugungi kunda topilmas narsaga aylanayotgan noyob qalb gavhari. Abduqayum Yo‘ldoshning “Vijdon” hikoyasi boshdan oxirigacha kitobxoniga “yuragini ochmaydi”. Muallif qisqagina hikoyada o‘ziga xos tasvirlash, ruhiy kechinmalarni tasvirlaydiki, tugunni shu qadar mohirlik bilan qo‘yadiki, kitobxon asar so‘ngiga qadar gap nima haqida ketayotganligini anglay olmay turadi. “...ehtiyotkorona bosilayotgan qadam saslari yaqinlasha-yaqinlasha, nihoyat, eshigimga kelib taqalganini his qilaman, shu his barobarida seskanib ko‘z ochgan mubham vahimadan majolsizlanib, to‘xtab qolguday ahvolga tushadi yuragim. Dastlab bunday chog‘lari amallab o‘rnimdan turardim-u, shosha-pisha uydagi bor chiroqlarni yoqib chiqardim; so‘ng bunga qanoat hosil qilmay magnitofonni chinqirtib qo‘yib, charog‘on xona o‘rtasida o‘tirib olgan ko‘yi papiros tutuniga ko‘milganicha o‘zim bilan o‘zim shoshqol o‘ynashga tushib ketardim. Lekin suv ostida bosim ta’siridan qutulib bo‘lmaganiday, ko‘ngilga sirg‘alib kirib ulgurgan

¹ Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. – T., 2004-yil, 64-bet

² Қуроноу Д. Руҳий дунё таҳлили. Тошкент–1995, 50-б.

qutqu ilonini sitib chiqarishga ilojisiz ekanimni anglagach bu benaf ovoragarchilik o'z-o'zidan barham topdi...³»

U qanday raqibki muallif uning ko'zlariga qarashga jur'at etolmaydi? Undan qutulish uchun o'zini har ko'yga soladi?

Asar voqealarida tasvirlanuchi inson emasligini kitobxon qalban his etib turadi. Chunki, undagi ba'zi tasviriylik mavhumlik sari yetaklaydi. Yuqoridagi jumalarda insonning ong osti, aniqroq qilib aytganda qalban tug'yonlari aks etib, vijdon azobidan xalos bo'luvchi kishi obrazini ko'rish mumkin. Lekin muallif hikoya davomida biror marta vijdonga ishora qilmaydi. Hatto kitobxonni bu haqida o'ylashga imkoiyat ham bermaydi. Faqatgina hikoya "Vijdon" deb nomlanishi asar tahlili tomon birozgina yo'l ochadi xolos

...Bilaman, u nafaqat begona eshiklardan, begona odamlardan ham cho'chidi...

Inson shu kabi sifatga ega bo'lishi nechog'lik haqiqatga yaqin? Demak bu yerda ramziylik bor. Muallif nimani nazarda tutgan, nimadan bu qadar bezib qolgan? U qanday raqibki undan qo'rqadi? Uni azoblanishidan rohat tuyadi? Uning qadam tovushlaridanoq hadik, xavotirga tushadi? Bularga birgina javob berish mumkin: Inson faqat Vijdoni bilan yuzma-yuz kelgandagiga haqiat oldida tiz cho'kishga majbur bo'ladi. Aytish mukmin, ijodkorning "Puankare" dan keyin eng ta'sirli hikoyalari biri – "Vijdon"! Yozuvchining yutug'i ham, mahorati ham kitobxonning fikrini bir nuqtada, asar oxirigacha ushlab tura oladi. Tugun bilan boshlangan mavzuning yechimi o'quvchiga havola qilinadi. Sarlavhadan boshqa biror jumlada vijdon tilga olinmaydi. So'zlarni, maqollarni topib qo'llash A.Qahorni eslatadi. Asosiy fikrni muallif nutqi, monolog orqali berishga o'rgangan yozuvchi bu safar ham uslubiga xiyonat qilmaydi. Umidi so'nayotgan vijdon yashagisi kelayotgan, hayotga tashna, lekin o'limi yaqinlashib qolgan odam singari. Vijdonli odamning vijdonidan mahrum bo'layotganidagi holati, xarakteri shu qadar ishonarli tasvirlanganki, hech bir shubhaga o'rin qoldirilmagan. Vijdon oldida har kim o'zining "kim" ekanligini juda yaxshi biladi.

Ijodkor qisqagina ushbu hikoyasida *"muzday ko'rpaga o'ranib..."*, *"saqichday quyuq zulmat..."* singari o'ziga xos o'xshatishlardan ham o'rinli foydalangan.

Adibning "Parim bo'lsa" hikoyasi qahramonlar xatti-harakati psixologik jihatdan g'oyatda ishonarli ishlangan asarlardan biridir. Hikoya qahramoni birovning ko'nglini og'ritmaydigan, oqko'ngil yigit Ibodullaning o'ziga xos qiyofasi ilk tasvirlardan yodda qoladigan tarzda chiziladi. Hikoyadagi "Umri kindik qoni to'kilgan ovulida o'tayotgan bo'lishiga qaramasdan Ibodulla shahar jinnisi edi. Bemalol aytish mumkinki, baliq suvda o'zini qanday emin-erkin sezsa, allaqachon "shaharlik" laqabiga ega bo'lib ulgurgan jo'ramam o'zini shaharda shunday his qilardi. ... Har gal shaharga tushish jo'ram uchun bayram edi. O'ziyam og'zining tanobi qochib, ikki-uch kunlab astoyidil tayyorgarlik ko'rardi: sochlar oldirilgan, ko'ylak- shimlar yuvdirilgan, dazmollatilgan, hattoki ro'molchaga qimmatgina atirdan mo'l-ko'l sepilgan..." tasviri juda tabiiy, ortiqcha zo'riqishsiz tasvirlanadi.

References:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – T., 2004-yil, 64-bet
2. Куронов Д. Рухий дунё таҳлили. Тошкент–1995, 50-b
3. Boboyev T. "Adabiyotshunoslik asoslari". T: "O'zbekiston". 2002-y.

³ [Абдуқаюм Йўлдош. Виждон \(хикоя\) - www.ziyouz.uz](http://www.ziyouz.uz)

4. М.Абдурахмонова, “Руҳий дунё тасвири”- “Ўзбекистон” нашриёти, Тошкент — 1977.
5. И.Султон. Адабиёт назарияси. Тошкент, “Ўқитувчи”- 1986-й.
6. Умуров Ҳ, Адабиёт назарияси. Дарслик. Т., “Шарқ”-2002.
7. Yo‘ldoshev A. “Mashaqqatlar osha yulduzlar sari”. Hikoyalar. Toshkent- “Yangi asr avlodi”- 2021.

